

Európai lábtörlők

Kategória: [2018. június](#)

Írta: Serge Halimi

Donald Trump hajthatatlannak bizonyult a három európai vezetővel – Emmanuel Macronnal, Angela Merckellel és Boris Johnsonnal – szemben, akiknek se legmélyebb hódolata, se könyörgésük nem ért célba: az Amerika Egyesült Államok elnökének válasza maga volt a teljes megalázás.

Kereskedelmi és pénzügy megtorlással fenyegette meg őket, ha nem hajlandók felrúgni a három évvel ezelőtt általuk aláírt megállapodást Iránnal. Az USA radikálisan megváltoztatta az álláspontját, és szövetségeseinek nem maradt más választása, mint felsorakozni mögé. Szemében Párizs, London és Berlin nem sokat nyom a latba, mindenesetre kevesebbet, mint Rijád vagy Tel-Aviv.

„Egy férfi, aki saját magát sem becsüli, mindig felkelti a vágyat, hogy még üssünk egyet rajta, és ezzel darabokra zúzzuk a kevés megmaradt méltóságát” – írta Jean-Paul Sartre *A szabadság útjaiban*^[1]. Megfigyelése érvényes az államokra is. Például az Európai Unió tagállamaira.

Emmanuelle Macron fennhangon hirdeti, hogy nem hajlandó tárgyalni, ha pisztolyt tartanak a homlokához, Angela Merkel azon sajnálkozik, hogy Washington *„még ront”* a Közel-Keleti helyzeten. De se az egyik, se a másik sem kész siránkozáson kívül más választ adni. És az európai nagyvállalatok megértették, kinek kell engedelmessé válniuk, amikor az e-mail levelezésük is amerikai, *mindent látó* szerveren megy keresztül, és az Iránnal dollárban rendezett ügyletek elképesztő büntetéseket vonnak magukkal.

Ahogy Donald Trump meghirdette diktátumát, a Total – régi nevén Francia Olajipari Vállalat^[2] – azonnal leállította a beruházási projektjeit az Iráni Iszlám Köztársaságban. Pedig Macron elnök, abban az időpontban még próbálta megőrizni a szerződést Teheránnal. De ezt így pontosította: *„Egyértelműen megmondom: nem fogunk szankciókat vagy ellenszankciókat bevezetni az amerikai vállalatok ellen. (...) És nem fogjuk kényszeríteni a (francia) vállalatokat, hogy bennmaradjanak (Irában); ez az üzleti élet realitása. A Francia Köztársaság elnöke nem a Total elnök-vezérigazgatója^[3].”* Aki ebből következően a Fehér Ház parancsainak engedelmessé válik.

Állandó imamalmaink ebből az esetből azt a következtetést vonták le, hogy az Európai Uniót kell alapvetően megváltoztatni^[4]. De minél több tagállammal bővül az Unió, és minél inkább intézményesedik, annál kevésbé képes ellenállni az amerikai felszólításoknak. 1980-ban, az Európai Gazdasági Közösség kilenc tagállama állást foglalt a Közel-Kelet ügyében, elismerve a palesztin nép nemzeti törekvéseinek jogosságát; ezzel szemben idén május tizennegyedikén négy tagország (Ausztria, a Cseh Köztársaság, Magyarország és Románia) képviselőket küldött az Jeruzsálemben felavatott amerikai nagykövetség megnyitójára, miközben az izraeli katonaság tízesével végezte ki a gázai civil lakosságot. Sőt – ha lehet ezt mondani –, a jelenlegi huszonnyolc tagállamból tizenegy csapatai az amerikaiakkal együtt részt vettek Irak lerohanásában.

Az Európai Unió egyre keményebb konvergenciafeltételeket léptet életbe. Egyet mindig elfelejt, most azonban Donald Trump felhívta rá a figyelmünket: a tagállamoknak meg kell őrizniük függetlenségüket és szuverenitásukat.

Fordította: Morva Judit

[1] *Les Chemins de la liberté* – magyarul nem jelent meg – a szerk megj.

[2] Compagnie française des pétroles – a szerk megj.

[3] Sajtókonferencia, Szófia, 2018. május 17.

[4] Igazi hittétel, amelyet a France Inter rádió kommentátora, Bernard Guetta, már húsz éve minden reggel elismétel, függetlenül a reggeli krónika eredeti témájától.

- [európai unió](#)
- [usa \(külpolitika\)](#)